

Сергий Е.С.

Заведующий сектором

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

**СЕРЕБРЯННАЯ ОПРАВА ЖЕРТВЕННИКА УСПЕНСКОГО СОБОРА КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ XVIII в.
(к истории памятника)**

Среди памятников сакрального искусства в коллекции художественного металла Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, хранится большая (138x149 см) серебряная с позолотой пластина с удивительно выразительными, изящными гравированными и чеканными изображениями (КПЛ-М-1160). Пластина, судя по вкладной надписи на ней, являлась верхней доской оправы жертвенника Успенского собора.

Как известно, в Успенском соборе было несколько пределов, в каждом из которых был установлен свой престол и жертвенник¹. В литературных источниках находим упоминание только о престоле и жертвеннике главного алтаря. Так, например, митрополит Е. Болховитинов в очерках по истории Киево-Печерской лавры пишет: *“...престол и жертвенник в алтаре обложены серебряными позолоченными деками чеканной работы с разными святыми изображениями [...] а в окладе жертвенника 4 пуда 7 фунтов серебра и 170 червонных в позолоте”*². И если некоторое представление о том, как выглядел главный престол в XVIII в. дают фотографии 20–30-х гг. прошлого столетия, то об оправе жертвенника можно судить только по архивным документам. Детальное описание оправы жертвенника с перечислением *“разных святых изображений”* находим в *“Книге описей внешнего и внутреннего вида Успенского собора (алтарь, иконостас, приделы). 1877 г.”*³ Благодаря этому документу удалось воссоздать схему расположения композиций на оправе жертвенника и, собственно, найти эти пластины среди других, подобных пластин.

Оправа состояла из пяти пластин – четырех серебряных (с изображениями) и одной медной, позолоченной пластины (без изображений, располагалась на восточной стенке жертвенника). На западной стенке находилась пластина с композицией *“Поклонение волхвов и пастухов”* (КПЛ-М-1148); на северной – *“Сретение”* (КПЛ-М-10571) и на южной – пластина с композицией *“Обрезание Господне”* (КПЛ-М-1149) и надписью. *“Сей святой жертвенник переднею и боковыми серебряными пластинами с позолотою досками обложен от добротных дателей, по благословению сея Стыя Лавры, господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича 1771 года, августа 5 дня. Весу в нем серебра двенадцатой пробы 98 фун. И золотников 49 на позолоту червонцев 113”*⁴.

Боковые пластины оправы состояли из широкой, с роскошным чеканным узором, рамы (из нескольких полос) и центральной прямоугольной пластины с чеканной композицией⁵.

Верхняя доска – *“трапеза”* была изготовлена из сплошного серебряного листа. На пластине выполнены две гравированные композиции – *“Рождество Христово”* и *“Архиерей проскомидующий”* (редчайший сюжет для произведений ювелирного искусства). Восемь медальонов с чеканными изображениями – четыре с композициями Страстного цикла и четыре с образами Трех святителей и апостола Иакова, изготовлены отдельно и смонтированы в поверхность пластины.

Судя по клеймам, верхняя доска и медальоны с образами святителей и апостола Иакова была выполнена московским мастером в 1769 г.⁶ Медальоны с сюжетами Страстного цикла, смонтированные по двум сторонам то центральных сюжетов, никаких клейм не имеют. Характер изображений на боковых пластинах значительно отличается от характера изображений верхней доски. Их стиль и манера исполнения характерны для работ украинских золотарей, что дает возможность предположить о возможном исполнении этих частей оправы в Киеве.

¹ Деревянные остатки каркаса одного из жертвенников (в северной апсиде) были обнаружены во время археологических исследований руин Успенского собора в 1952–1953 гг.

² Болховитинов Свгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – С. 290, 291.

³ КПЛ-А-369.

⁴ Болховитинов Свгеній, митрополит. Вказ. праця. – С. 324, 374.

⁵ Полностью реставратором А. Марченко была собрана только пластина западной стенки жертвенника. Она экспонировалась и опубликовалась как одна из пластин оправы престола Успенского собора.

⁶ Клеймо Москвы – Георгий Победоносец и внизу, под чертой цифры года; клеймо неизвестного мастера В.А. и клеймо альдермана А.Е.І. Год – “1769” четко читается только на одном из них.

На верхней пластине имеется две надписи, не упоминаемые исследователями при описании главного жертвенника Успенского собора. Первая: *“Сей святой жертвенник доскою и изображением украшен в подражании родного своего брата Святыя Киево-Печерския Лавры наместником Кондратом, украсившего в сим храме Стым [Успенському соборі], некоторою частию московского Златоустовского монастыря архимандрита Иосиф Тимошевский. В лето од Рождества Христова 1769 [старослов’янськими літерами] июля дня”*. И вторая – *“Памяни Гди души усопших рабов Твоих Тимофея, Меланию, Марию, Стефана, иеромонаха Кондрата и прочих их сродников”*. На карнизе (с восточной стороны) пластины вырезано: *“В сей жертвенной верхней доске и рамах с накладными чеканными штуками весу серебра 69 фунтов, проба серебра 76, золота положено 50 золотников”*

Таким образом, исходя из выше сказанного, работы по украшению жертвенника серебряной оправой длились три года – с 1769 по 1771-й.

Упомянутый в одной из этих надписях архимандрит Московского Златоустовского монастыря Иосиф Тимошевский (Тимошевич, Томашевский), рассматривается некоторыми исследователями как даритель Киево-Печерской лавре этой серебряной доски¹ (хотя в надписи достаточно ясно указано *“некоторою частию”*). Иосиф Томашевский – выпускник Киево-Могилянской академии, по окончании которой принял постриг в Киево-Печерском монастыре, являлся поверенным лицом Лавры. На его хранении находилась *“денежная сумма на исправление всяких лаврских надобностей, которые не редко бывают”*².

В апреле 1768 г. в Москву прибыл постриженник Киево-Печерского монастыря иеромонах Варлаам Баранович, назначенный по просьбе главного попечителя Императорского воспитательного И.И. Бецкого, на должность катехизатора воспитательного дома. Именно ему архимандрит Киево-Печерской лавры Зосима Валкевич и поручил вести дела по изготовлению верхней доски для жертвенника Успенского собора.

Судя по одному из писем к Зосиме Валкевичу, Баранович предлагал изготовить верхнюю пластину в Киеве³, однако в Печерском монастыре было принято решение изготовить пластину в московских мастерских. В июле 1768 г. архимандрит Киево-Печерской лавры направил в Златоустовский монастырь письмо, к которому прилагался эскиз верхней доски оправы жертвенника с просьбой *“по оному постараться сделать да прилагаемое к сию письмо ко отцу Варлааму Барановичу, воспитательного дому иеромонаху, вручити он и сделает серебряную шату на Едного верхних апостола, в чем ему прошу совет благ подати и постараться с ним на то сделание искусного мастера в Москве поискать...”*⁴.

Кроме того хлопот, связанных с поиском “искусного мастера”, Варлаам Баранович пожертвовал для изготовления этой пластины значительную сумму денег – 350 руб., часть из которых *“...мои деньги полтора ста рублей у госпожи Тоедоры игуменни Флоровской однако благоволите принять дабы постарался отец Антоний оные деньги выслать [...] и когда оные деньги присланы будут или переданы через писание почтеннейшей инокини Пиоры Ивановны к его высокопревосходительству Ивану Федоровичу Глебову, то и искуснее оная шата сделана будет, о которой я и советовался с отцом архимандритом Златоустовским”*⁵.

В 1769 г. “трапеза” оправы жертвенника главного алтаря Успенского собора была сделана и осенью отправлена архимандритом московского Златоустовского монастыря Иосифом Томашевским в Киево-Печерскую лавру. Его имя было выгравировано в одной из надписей на ней, в то время как имя Варлаама Барановича, человека приложившего старания для ее изготовления так бы и осталось неизвестным в истории памятника, если бы не сохранившиеся архивные документы.

В 1772 г. Иосиф Томашевский был назначен архимандритом в Новгород-Сиверский Спасо-Преображенский монастырь, Варлаам Баранович был поставлен игуменом Златоустовского монастыря (с 1775 г. – его архимандрит). До конца своих дней Баранович, рассматривая себя как *“усыновленного святой Лавры”* и поддерживал связь с родной обителью и оказывал значительную помощь Киево-Могилянской академии, выпускником которой являлся.

¹ Сіткарьова О.В. Успенський собор Києво-Печерської лаври: До історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. – К., 2000. – С. 189.

² ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 1 общ., д. 350, л. 1

³ Там же, л. 4.

⁴ Там же, л. 3.

⁵ Там же, л. 6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012